

INTERNETDA AXBOROT OQIMINING TARQALISHI VA UNING YOSHLAR MA’NAVIY RIVOJIGA TA’SIRI

¹Ataxanov Baxtiyor Turabayevich ²Xamidov Jaxongir Abdug’ani o’g’li

¹NamDPI katta o’qituvchisi, ²NamDPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11236131>

Annotatsiya. Ushbu maqola Axborotlashgan jamiyatda zarur ma’lumotni qidirish va unga ega bo’lish uchun intilish zamon talabiga aylanib borayotganligi. Ushbu internet tizimi orqali yoshlarning axborot qidirishi va tarqatishi haqida. Shuningdek, bugungu kunda internetda tarqalayotgan axborotlarning yoshlar ma’naviyatiga ta’siri va tahdid bo’luvchi omillar tadqiq etilgan.

Kalit so’zlar: axborotlashgan jamiyat, axborot immuniteti, axborot markazlari.

Аннотация. В данной статье показано, что в информационном обществе поиск необходимой информации и желание ее иметь становится потребностью времени. О предоставлении и распространении информации молодыми людьми через эту интернет-систему. Также изучено влияние информации, распространяемой сегодня в Интернете, на духовность молодежи и угрожающие факторы.

Ключевые слова: информационное общество, информационный иммунитет, информационные центры.

Abstract. This article shows that in the information society, the search for the necessary information and the desire to have it is becoming a need of the times. About the provision and distribution of information by young people through this internet system. Also, the influence of the information spread on the Internet today on the spirituality of young people and the threatening factors have been studied.

Keywords: information society, information immunity, information centers.

Hozirgi zamonda yoshlarning dunyoqarashi, ongi-tafakkuri, hayotga bo’lgan munosabati yangicha. Bunday butkul yangicha bo’lib ketishiga sabab nima? So’zsiz internet auditoriyasining eng faol va eng ko’p qismini yangicha dunyoqarashli yoshlar tashkil etadi. Virtual olamdagi har qanday axborot oqimining yoshlar ma’naviyatiga ta’siri xususida so’z yuritganimizda avvalo bu masala zamirida jamiyat va davlat xavfsizligi yotganligini inobatga olishimiz lozim. Shuni aytish kerakki axborot oqimi o’z mohiyatiga ko’ra ma’lum bir maqsadga yo’naltirilgan bo’ladi. Ba’zan beozor bo’lib tuyulgan musiqa, oddiygina multfilm yoki reklama lavhasi orqali ham ma’lum mafkuraviy maqsadlar va intilishlar ifodalanadi.

Bugungi kunda insonlarning ko’pchiligi, ayniqsa yoshlar ma’lumotlar izlashda asosiy axborot manbai sifatida internetga murojaat qilishadi. Ular mazkur tizimda asosiy yangiliklarni izlash, ma’lumot yuborish, yangilikni tarqatish, faoliyat turiga oid materiallar to’plash, ijtimoiy saytlar orqali turli do’stlarni ortirish va ular bilan muloqot qilish, masofaviy ta’lim olish kabi internetning qulay va qiziqarli ekanligini ko’rsatadi. Biroq, virtual olam saxifalarida ochiqdan-ochiq zo’ravonlikni, behayolikni targ’ib qiluvchi rasmlar, o’yinlar, ayniqsa, videolavhalarning borligi jamiyatning, eng asosiysi yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy taraqqiyotiga xavf solmoqda. Virtual olamda bunday mazmun kasb etuvchi saytlarning ko’pligi, ayniqsa, behayolik mazmuniga saytlarnin har o’ntadan besh-oltitani tashkil etayotganligi yosh avlodning ma’naviy tahdidga uchrashiga sabab bo’lmoqda.

Shubhasiz, veb-saytlardagi behayo sur’atlar, videolavhalar asrlar davomida amal qilib kelinayotgan ma’naviyat va ahloq me’yorlarini izdan chiqarib, oyoq osti qilinishiga, milliylik va o‘ziga xoslik tushunchalarning yo‘q bo‘lishiga olib kelmoqda. Bunday yo‘nalishdagi saytlardan tashqari giyohvand moddalar, har-xil portlovchi moddalar va qurilmalar, shuningdek, alkohol ichimliklar va qimor o‘yinlariga bag‘ishlangan veb-saytlar ko‘pincha yoshlarning axbortga bo‘lgan ehtiyojini qondiruvchi asosiy iste’mol maxsulotlariga aylanib bormoqda.

Axborot uzatish, almashinish va qabul qilish jarayonida tezkorlik, aniqlik, sifat va ta’sirchanlikni ta’minlash, axborotning dunyo bo‘ylab keng yoyilishi imkoniyatini yaratishda “Butun jahon o‘rgimchak to‘ri” ning ahamiyati katta va aynan mana shu omil undan foydalanish ehtiyojini tobora orttirmoqda. Yangi yuz yillikda O‘zbekistonga ham internet shiddat bilan kirib keldi va kundalik hayotda o‘z o‘rniga ega bo‘ldi. 2014 yilga kelib mamlakatimizda internetdan foydalanuvchilar soni 2 million 200 ming kishidan oshib ketdi. Bu ko‘rsatkich 2020 yilga kelib yanada yaxshilanib, internetdan foydalanuvchilar uch barabarga, xizmat ko‘rsatish sifati ikki barabarga yaxshilanib, internet tezligi Respublikada o‘rtacha 247 mb/s. ga yetdi. Xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar narhlarni besh yilda 6 marotaba arzonlashtirib, xalqaro standartlarga yaqinlashtirilmoqda. Bu modernizatsiya, o‘zgarishlar va erishilgan yutuqlar mamlakatimizda fan-texnika yutuqlari inson manfaatlarini, ezgu maqsadlar yo‘lida xizmat qilmoqda, albatta. Biroq ayrim kuchlarga bu imkoniyatlar virtual olamdan g‘arazli niyatlari yo‘lida foydalanilinishida juda yaxshi qo‘l kelmoqda.

Bugungi kunga kelib dunyoning mafkuraviy manzarasi juda murakkablashib ketdi. Unda kuchli ta’sirga ega bo‘lishning eng maqbul yo‘li, har qancha mablag‘ talab etilishidan qat’i nazar, yirik axborot tarqatuvchi mavqeini egallash ekani ayon bo‘lib qoldi. Jahonda “axborot urushi” jadallik bilan olib borilayotgani jamiyatda ko‘pchilikka ayon bo‘lib o‘lgirdi. Masalan, bron bir chet mamalakatning yashash tarzi, urf-odat va qadriyatlarini tizimini ulug‘lovchi risolalar, kinofilmlar, videoroliklarni tarqatuvchilar talaygina. Tabiiyki, bunday axborotlar jamiyatda ma’lum ijtimoiy qarashlarning o‘zgarishiga ta’sir etmoqda. Bunday salbiy holat mamalakatimiz aholisi, ayniqsa, yoshlarga o‘z ta’sirini ko‘rsatmay qolmaydi.

Internetning ulkan imkoniyatlari: axborot oqimining tezkorligi, auditoriyaning cheklanmaganligi terroristik yo‘l bilan o‘z maqsadlarini amalga oshirishni odat qilib olgan kuchlarning manfaatlariga ham xizmat qilishini unutmazlik kerak. Bugungi kunda olib borilayotgan tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatmoqdaki, internet tizimida mavjud bo‘lgan yuzdan ziyod terroristik tashkilotlarning manzillari aniqlangan. Terrorizm internetda o‘ta izchil voqelik tarzida namoyon bo‘ladi, saytlar to‘satdan paydo bo‘ladi va tez-tez formatini o‘zgartirib turadi. Kutilmaganda esa, manzilini o‘zgartirish yo‘li bilan ko‘zdan g‘oyib bo‘ladi.

XXI asr boshida hayot suratlarining beqiyos darajada tezlashuvi, axborot oqimining kuchayishi oqibatida avtoritet – nufuz masalasi ham yangicha ma’no kasb etayotir. Ba’zi yoshlar o‘zining bilim olish va hayotga munosabatini belgilashda ota – ona, ustoz – murabbiyini emas, OAV hamda internetni avtoritet sifatida e’tirof etishi, ulardagi axborot va ma’lumotlarni mutlaq chin deb ishonishi tashvishlanarli holdir. Buning natijasida bugun xaqiqatni uydirmadan ajrata olmaydigan, bu boradagi hali tajribasi ham bo‘lmagan yoshlarning hayotiy tushuncha va tasavvurlarini asosan ta’lim – tarbiya muassasalarining ish faoliyatini birmuncha qiyinlashishiga olib kelmoqda.

Yosh avlodning ma’naviy olamini buzg‘unchi ta’sirlardan asrash uchun ta’lim – tarbiya jarayonida qanday ta’moillarga asoslanish va qanday jihatlariga e’tibor qaratish kerak, degan masala faylasuflar, pedagoglar gumanitar fan olimlarining diqqat markazida turibdi.

Axborotlashgan jamiyatda zarur ma’lumotni qidirish va unga ega bo’lish uchun intilish zamon talabiga aylanib bormoqda. Biroq internet tizimi orqali oqib kelayotgan axborot oqimi shu qadar tezki, axborot izlash natijasida to’g’ri va noto’g’ri axborotlar ham ajratilmasdan namoyon bo’ladi.

Internet tizimi orqali taqdim etilayotgan axbortlarning qaysi biri yaxshi yoki yomon ekanligini aniqlab olish yoshlarning o’ziga bog’liq. Bu borada ulardagi mafkuraviy imunitetning shakllanganligiga murojaat qilamiz. Chunki, inson omili nuqtai-nazaridan olib qaraganda, mafkuraviy imunitet – har qanday axborot ta’siriga tushib qolmaslik avvalo o’sha inson ongu-tafakkuri, idroki, nechog’lik o’tkirligiga, chuqur mushohada qilish qobiliyatiga bog’liq. Insonda bu qobiliyaini shakllantirish, idrok ko’nikmalarini xosil qilish inson tug’ilganidan toki shaxs sifatida shakllangunga qadar davom etadi. Xususan har bir avlodda milliy e’tiqod, milliy faxr tuyg’ularining shakllanishi muhim o’rin tutadi. O’z xalqining qadiryatlarini qadrlagan, Vatanga e’tiqodi shakllangan yoshlarning axbort oqimlari ta’siri doirasiga tushib qolishi kam kuzatiladigan xolat xisoblanadi. Chunki, bunday yoshlar o’ziga xos xususiyatlar, bilim doirasining kengligi va masalaga o’zgacha ravishda yondashuv paydo bo’lgan bo’ladi. U har qanday axborot zamirida ma’lum bir maqsad borligini faxmlay oladi.

Shu o’rinda shuni ta’kidlash joizki, bugungi dunyoda tez sur’atlarda rivojlanib borayotgan axborot texnologiyalari ta’sirida vujuga kelgan axboriy jamiyat sharoitida o’zini panaga olib emas, balki kurashi ijobiy jixatlarini singdirib, har bir kirib kelayotgan axbortga milliy-manfaatlar nuqtai-nazaridan yondoshgan xolda to’g’ri va kerakli xulosalarni chiqarmoq lozim. Biz bugun erkin, demokratik tamoillarga asoslangan davlat va fuqarolik jamiyati qurayotgan ekanmiz, ko’p asrlik tarixga ega bo’lgan milliy urf-odat, qadriyat va an’analarga sodiq qolgan xolda mamlakatimizni dunyo hamjamiyati oldida yuksaklarga ko’tarish kuchli ilm-ma’rifat va ma’naviyatli yoshlar qo’lidadir.

Yosh avlodda bu jihatlar shu darajada shakllangan va qaror topgan bo’lishi lozimki, ular virtual makonda umummilliy manfaatga xizmat qiladigan, uning taraqqiyotiga yordam beradigan axborotni tanlay olsin. Faqat shundagina, globallashuv jarayonlarida yoshlarning turli yot ma’lumotlarni farqlay bilishiga erishiladi va noto’g’ri talqin qilishining oldi olinadi. Axborot iste’moli madaniyatiga ega yoshlar, salbiy va noxolis axborotlar ta’siriga tushib qolmaydi, chunki, ularda bunday axborotlarga nisbatan mustahkam mafkuraviy immunitet shakllanadi.

REFERENCES

1. Боходир Зокир. Глобаллашув зиддиятлари. Тафаккур 2004.// 1-сон 29-бет
2. Ш.Қаҳҳарова. Глобал маънавият- глобаллашувнинг ғоявий асоси. Т.: Тафаккур - 2009. 6. 34-35
3. Қ. Назаров ва бошқалар. Миллий истиқилол ғояси. Т.: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти”, 2010. 62-бет.
4. COOPERATIVE RELATIONS IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BETWEEN UZBEKISTAN AND BELARUS AB Turabaevich Conferencea, 182-186

5. MUSTAQILLIKNING ILK YILLARIDA O ‘ZBEKISTONNING BELARUS RESPUBLIKASI BILAN SAVDO-IQTISODIY MUNOSABATLARINING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI B Baxtiyor Scientific journal of the Fergana State University, 25-25
6. Atakhanov B.T. Consolidation and development of relations between Uzbekistan and Belarus during the years of independence. // 5th International Conference on Advance Research in Humanities, Applied Sciences and Education. – New York, USA, 2022, pp. 6-10. <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1144>. 218.
7. Atakhanov B.T. **The role of national and cultural centers in the development of international peace in the country.** // Asian journal of multidimensional research. Vol. 11, Issue 4, 2022. pp. 86-89.